

Proposal

LISS panel grant 2023

Gender and Ethnic Differences in Self-presentation Strategies: A Vignette Survey Experiment in Human vs. Automated Recruitment

1 Layperson summary

This research investigates the causal impact of automated hiring systems on self-presentation strategies of gender and ethnic groups across industries, in relation to perceived discrimination and self-confidence in the job market. Despite the growth of artificial intelligence (AI) in hiring, limited evidence exists on whether job candidates from different backgrounds self-present differently, and how they would adapt their self-presentation strategies to algorithmic hiring tools. While algorithmic systems hold promises to tackle persistent hiring inequality and discrimination, people's self-confidence and perception of discrimination may shape their self-presentation strategies and their willingness to embrace such tools. Our study fills this gap with a vignette survey experiment to structurally map open-ended text answers to common interview questions with validated measures of self-confidence and perceived discrimination. Together with the linked LISS data on Work and Schooling, Personality, Politics and Values, we can map self-presentation strategies to social segregation and mobility patterns and inform policymakers of equitable AI recruitment systems.

2 Background of the study and relationship to the literature¹

The words that a person uses in the job application process are a key metric for deducing personality traits and hireability (Jayaratne and Jayatilake 2020). Such self-presentation strategies are shaped by the interplay of societal, personal, and occupational values (Bolino et al., 2016; Hoff and Stiglitz, 2016), which fundamentally vary across genders and ethnic groups in our society. Nevertheless, existing field and lab studies in labor market discrimination predominantly use correspondence testing with structured, fictitious resumes (Di Stasio et al., 2021; Lancee 2021; Birkelund et al., 2022) with a disproportionate focus on the labor demand side i.e. employer recruitment patterns. By default, this setup implicitly assumes homogeneous labor supply behavior, keeping constant the self-presentation strategies of job applicants. This leaves out a potential key driver of the persistent gender and ethnic gap in the labor market: how people self-present themselves in words.

On the gender front, recent evidence has highlighted a self-promotion gap between men and women exhibited in their self-evaluation (Exley and Kessler, 2022) and persuasion styles e.g. in resumes (Yang et al., 2022), on engineering job platforms (Parasurama and Sedoc, 2022; Murciano-Goroff, 2022) and in grant proposals (Kolev et al., 2020; Van den Besselaar and Mom, 2022), with consequential decisions on their success chances. On the ethnic front, sociological and vocational research reveals ethnic differences in perceived discrimination in career opportunity structures (Verkuyten, 2016) and anticipated career barriers (McWhirter, 1997; Watts et al., 2015). Some existing work on resume strategies shows that ethnic minorities who remove their indicators of race (Kang et al., 2016; Younkin and Kuppuswamy, 2017) stand a higher chance of success. Yet, no studies have structurally

¹ The full reference list is provided at the end of the proposal.

investigated the differences between ethnic minorities and majorities in their textual self-presentation strategies, particularly in linking such patterns with perceived discrimination and self-confidence in the job market.

Coupling these observations with the rapid rise of automated recruitment systems gives us a major cause of concern for fairness and accuracy in the labor market. First, it is largely infeasible to validate de-biasing claims of commercial hiring tools, due to: (i) the lack of publicly available information on training data, algorithms, and validation studies (Raghavan et al., 2020), (ii) the mutually exclusive fairness concepts in the data training processes (Wilson et al., 2021). Second, even if automated systems can perform equally or better than human recruiters in improving hiring quality and diversity (Will et al., 2023), any changes in the recruitment process could affect job application strategies. If anything, this semi-automated procedure creates an extra layer of job application complexity and doubt about the recruitment procedure (Glikson and Wolley, 2020; Kellogg et al., 2020; Mirowska and Mesnet, 2022; Figueroa-Armijos et al., 2023), especially if they have experienced or expect discrimination in their fields. Recent surveys from the PEW Research Center in the US confirmed gender and ethnic differences in openness to applying for a job with an employer that uses AI in hiring decisions (PEW 2023).

Since job application strategies are directly linked to social segregation and mobility patterns, we currently lack: (1) nationally representative data on self-presentation strategies, self-confidence, and perceptions of discrimination across sectors, and (2) an empirical assessment of its role in the socially segregated Dutch market given growing automated hiring trend.

3 Research questions

We aim to answer two related research questions:

- Do women and ethnic minorities self-present differently in hiring contexts across industries, especially when facing automated recruitment systems?
- How does perceived discrimination in hiring impact self-presentation strategies of across genders and ethnicities?

Our research employs a vignette survey experiment on self-presentation strategies, self-confidence, and perceived discrimination (personal, group and perception towards AI in hiring). To obtain a comprehensive demographic and character trait overview of participants, we link the survey to LISS data on Work and Schooling, Personality, Politics and Value. Subjects are randomized into a Control and Treatment group, where they are asked to imagine that they are actively applying to a job of their choice and answer a series of open-ended questions. In the Control group, participants are told that their answers will be evaluated by professional recruiters. In the Treatment group, they are told that their answers will be evaluated by automatic screening systems.

We use the most common behavioral interview questions across a wide range of occupations to measure the soft skills of applicants. This host of skill sets has become increasingly crucial in the labor market (Deming et al., 2017), where many HR professionals prioritize as the determinant between two seemingly equal candidates. Free-form responses from open-ended questions enable us to elicit first-order views and concerns without priming respondents (Ferrario and Stantcheva, 2022).

Since personal beliefs about on-the-job performance, interview chances and perceived discrimination play a crucial role in job-seeking strategies, we capture these measures with validated Likert scale questions. This allows us to understand the mechanistic interplay between personal beliefs and exhibited self-presentation strategies in human vs. automated recruitment systems.

4 Methodological approach

Requested sample size: 1500 - 2500 (minimum 1500 participants), study time of 11 to 12 minutes.

We pre-tested the study design with a pilot of 60 Dutch participants on Prolific platform in early July and late August to check for comprehensibility, study length and potential fatigue on the open-ended questions. We receive high-quality, detailed responses on the open-ended questions, with no personally identifiable information. All participants also passed the commitment and attention checks. A sample of open-ended text answers is provided in a separate attachment.

Sample composition: 18–54-year-olds who are currently in full-time, part-time jobs or actively seeking employment across all industries. If possible, we would like to screen out people working in the military, healthcare, and arts, because these sectors are the least likely to use automated hiring systems.

Desired timing of the fieldwork: February 2024

Repeated measurements (where applicable): None

Use of existing LISS panel data: Background variables (i.e. gender, leeftijd, belbezig, bruttocat, ethnicity), Work and Schooling (i.e. employment status, employment history, work aspiration, satisfaction, job search), Personality, Politics and value (i.e. gender role attitudes, work ethics).

Analysis plan: We collect open-ended text and multiple-choice answers on job preferences, beliefs in on-the-job performance and perceptions of discrimination. We first codify the text answers on job profiles and job tasks into the International Standard Classification of Occupations (ISCO), as per guideline of CBS. Next, to extract relevant text variables from open-ended answers in the questionnaire, we use both a dictionary-based approach and recent contextual embedding language models, based on: (i) recent persuasiveness studies (Nguyen et al., 2021; Hargrave et al., 2022), (ii) Linguistic Inquiry and Word Count (Koutsompis et al., 2022), and (iii) BERT embeddings for Dutch (Delobelle et al., 2022).

Our analyses consist of two parts. First, to holistically answer whether women and ethnic minorities self-present differently than men and ethnic majority group, we run logistic regression on the extracted text variables, controlled for demographic and character trait variables, self-evaluation measures and perceptions of discrimination. Next, by comparing the text outcomes and between the answers in the control and treatment groups, we capture the subtle yet crucial differences in the self-presentation patterns of these groups when facing human recruiters vs. automated screening systems. Second, to understand how perceptions of discrimination impact job application styles, we aggregate perceptions of discrimination for each job sector and correlate this pattern with the differences in self-presentation strategies between the participants in the human recruiters and the automated screening groups.

5 Implications for research, practice and/or society

Advancing gender and ethnic equality in the labor market is instrumental in promoting economic growth and overall well-being. Yet, discrimination against women and ethnic minorities in the Dutch labor market persists, potentially due to the lack of attention towards the actions and perceptions of job seekers. If individuals perceive unequal opportunities in the job market due to previous experiences, self-confidence, or beliefs about hiring fairness, they might draft their applications differently, or even discouraged entirely from applying for the job. Our

research would shed light on how and whether self-presentation strategies play a role in the segregated Dutch job market by structurally linking their text responses to self-confidence and perceptions of discrimination in human vs. automated hiring systems.

Open-ended text answers as one of the main outcome measures gives us much richer dimensions of behavioral responses across job sectors, with high potential use to train fairness in job recommender systems. Our findings could alleviate the algorithmic bias due to perpetuated and implicit gendered or ethnic patterns job applications by incorporating weights of different persuasion tactics across candidates.

For job seekers who are likely targets of discrimination, our findings provide actionable, industry-specific self-promotion strategies to advise and train job seekers, who can proactively boost their chances of success. For companies and recruiters, concrete findings on the linguistic styles across genders and ethnicities for various occupations could make way for more effective diversity and inclusion training. This is especially true when incorporating automated systems in the hiring pipelines, to account for potential implicit assumptions on both the human and machine sides. For policy makers, this could facilitate recognition of implicit biases in algorithmic systems even after the removal of sensitive data (e.g. gender, age, ethnicity) and make way for a more transparent system which are perceived more accurately and favorably across social groups.

6 Preliminary content of the LISS panel survey questions (optional)

Dimension	Question	Response								
I. Job profile & self-evaluation²										
Job profile	<p>Stelt u zich voor dat u actief op zoek bent naar een baan. Op welke baan zou u solliciteren, gezien uw huidige vaardigheden en interesses?</p> <p>Beschrijf slechts één functieprofiel. Probeer zo duidelijk mogelijk te zijn in de omschrijving door een specialisatie of niveau op te nemen. Bijvoorbeeld:</p> <table border="1"> <tr> <td>Niet:</td> <td>maar eerder:</td> </tr> <tr> <td>Manager</td> <td>Financieel manager Laboratorium manager</td> </tr> <tr> <td>Conservator</td> <td>Museumconservator Conservator digitale kunst</td> </tr> <tr> <td>Politieagent</td> <td>Politiemedewerker (mbo-opleiding niveau 3) Technisch rechercheur</td> </tr> </table>	Niet:	maar eerder:	Manager	Financieel manager Laboratorium manager	Conservator	Museumconservator Conservator digitale kunst	Politieagent	Politiemedewerker (mbo-opleiding niveau 3) Technisch rechercheur	open tekstvak antwoord
Niet:	maar eerder:									
Manager	Financieel manager Laboratorium manager									
Conservator	Museumconservator Conservator digitale kunst									
Politieagent	Politiemedewerker (mbo-opleiding niveau 3) Technisch rechercheur									
Job task	Wat zijn de belangrijkste taken in het functieprofiel dat u net heeft gekozen ?	open tekstvak antwoord								

² For compatibility with CBS job survey, these job profile and job task questions use the same question format.

Probeer zo duidelijk mogelijk te zijn in de beschrijving. Bijvoorbeeld:							
<table border="1"> <tr> <td>Niet:</td> <td>Maar eerder:</td> </tr> <tr> <td>Adviseren</td> <td>Particulieren adviseren over hypotheek Studenten adviseren over hun studiekeuze</td> </tr> <tr> <td>Administratieve taken</td> <td>Administratieve boekhouding Facturatie Gegevens invoeren</td> </tr> </table>	Niet:	Maar eerder:	Adviseren	Particulieren adviseren over hypotheek Studenten adviseren over hun studiekeuze	Administratieve taken	Administratieve boekhouding Facturatie Gegevens invoeren	
Niet:	Maar eerder:						
Adviseren	Particulieren adviseren over hypotheek Studenten adviseren over hun studiekeuze						
Administratieve taken	Administratieve boekhouding Facturatie Gegevens invoeren						

II. Self-evaluation of on-the-job performance

Self	Op een schaal van 0 (uiterst onwaarschijnlijk) tot 100 (uiterst waarschijnlijk), hoe waarschijnlijk denkt u dat u zult slagen in het door u gekozen functieprofiel ?	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Uiterst onwaarschijnlijk</td> <td style="text-align: center;">Uiterst waarschijnlijk</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kans op succes</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>		Uiterst onwaarschijnlijk	Uiterst waarschijnlijk		0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		Kans op succes		
	Uiterst onwaarschijnlijk	Uiterst waarschijnlijk									
	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100										
Kans op succes											
Self vs. others	Hoe zou u uw verwachte prestaties vergelijken met die van andere personen in hetzelfde functieprofiel ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. De slechtste 2. Ondergemiddeld 3. Gemiddeld 4. Bovengemiddeld 5. De beste 									

III. Vignette: Human recruiters vs. Automated systems

CONTROL versie	<p>Stel u voor dat u solliciteert op de functieprofielen die u eerder hebt beschreven. Als onderdeel van het sollicitatieproces moet u vijf open vragen beantwoorden.</p> <p>Uw antwoorden worden bekeken door medewerkers van een wervingsbureau.</p> <p>Ze zullen u rangschikken ten opzichte van andere kandidaten en beslissen of ze u bellen voor een sollicitatiegesprek.</p> <p>Beantwoord de volgende vragen met behulp van de onderstaande tekstvakken en schrijf zoveel als u wilt. TIP: Denk indien van toepassing aan uw antwoorden op de meest recente sollicitatiegesprekken/sollicitaties die u hebt gegeven voor vergelijkbare functieprofielen.</p> <p>Let op! U kunt niet terug gaan naar eerdere vragen.</p>						
Vragen	<table border="1"> <tr> <td>Wat zijn uw sterke punten?</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;">open tekstvak antwoord voor elke vraag</td> </tr> <tr> <td>Wat zijn uw zwakke punten?</td> </tr> <tr> <td>Wat is belangrijk voor u op het werk en waarom?</td> </tr> <tr> <td>Kunt u een lastige situatie bij uw vorige werkgever omschrijven en vertellen hoe u hiermee omging?</td> </tr> </table>	Wat zijn uw sterke punten?	open tekstvak antwoord voor elke vraag	Wat zijn uw zwakke punten?	Wat is belangrijk voor u op het werk en waarom?	Kunt u een lastige situatie bij uw vorige werkgever omschrijven en vertellen hoe u hiermee omging?	
Wat zijn uw sterke punten?	open tekstvak antwoord voor elke vraag						
Wat zijn uw zwakke punten?							
Wat is belangrijk voor u op het werk en waarom?							
Kunt u een lastige situatie bij uw vorige werkgever omschrijven en vertellen hoe u hiermee omging?							

	Hoe ziet u zichzelf over vijf jaar?	
--	-------------------------------------	--

TREATMENT versie

Stel u voor dat u solliciteert op de functieprofielen die u eerder hebt beschreven. Als onderdeel van het sollicitatieproces moet u vijf open vragen beantwoorden.

Uw antwoorden worden beoordeeld door een **automatisch computersysteem**.

U wordt vervolgens door dat systeem gerangschikt ten opzichte van andere kandidaten. Deze ranking bepaalt jouw kans op een sollicitatiegesprek.

Beantwoord de volgende vragen met behulp van de onderstaande tekstvakken en schrijf zoveel als u wilt. TIP: Denk indien van toepassing aan **uw antwoorden** op de **meest recente sollicitatiegesprekken/sollicitaties** die u hebt gegeven voor **vergelijkbare functieprofielen**.

Let op! U kunt **niet terug** gaan naar eerdere vragen.

Vragen	Wat zijn uw sterke punten?	open tekstvak antwoord voor elke vraag
	Wat zijn uw zwakke punten?	
	Wat is belangrijk voor u op het werk en waarom?	
	Kunt u een lastige situatie bij uw vorige werkgever omschrijven en vertellen hoe u hiermee omging?	
	Hoe ziet u zichzelf over vijf jaar?	

IV. Self-evaluation of interview performance

Denkt u alstublieft even na over de antwoorden die u net heeft geschreven en beantwoordt dan de volgende vragen.

Self-performance	Hoe goed denkt u dat u heeft gepresteerd op de eerder vijf open vragen?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vreselijk slecht 2. Zeer slecht 3. Gemiddeld 4. Goed 5. Zeer goed 6. Uitzonderlijk goed
Self- chance of interview	<p>Stel dat u zou solliciteren op een baan zoals deze.</p> <p>Op een schaal van 0 (uiterst onwaarschijnlijk) tot 100 (uiterst waarschijnlijk), hoe groot acht u de kans dat u wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met uw antwoorden?</p>	<p style="text-align: center;">Uiterst onwaarschijnlijk Uiterst waarschijnlijk</p> <p style="text-align: center;">0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100</p> <div style="text-align: center;"> <p>Kans om uitgenodigd te worden voor het gesprek</p> </div>
Self vs. others	Hoe zou u uw prestaties inschatten in vergelijking met die van andere kandidaten die op dezelfde baan solliciteren?	<ol style="list-style-type: none"> 1. De slechtste 2. Ondergemiddeld 3. Gemiddeld 4. Bovengemiddeld 5. De beste

V. Counterfactual evaluation of chances: Human vs. Automated system		
CONTROL versie	In dit scenario werden uw antwoorden beoordeeld door medewerkers van een wervingsbureau . Stel in plaats daarvan dat uw antwoorden beoordeeld worden door een automatisch computersysteem , en dat u vervolgens door dit systeem wordt gerangschikt ten opzichte van andere kandidaten.	
Counterfactual chance	Als dit het geval zou zijn, denkt u dat uw kansen om uitgenodigd te worden voor een gesprek veranderen?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nee 2. Ja (grotere kans) 3. Ja (kleinere kans)
Reason	Waarom denkt u dat?	open tekstvak antwoord
Counterfactual change of answer	Als uw antwoorden door een automatisch computersysteem zouden worden beoordeeld , zou u dan uw antwoorden veranderen?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ja. 2. Nee.
Reason	<p><i>IF Als uw antwoorden door een automatisch computersysteem zouden worden beoordeeld, zou u dan uw antwoorden veranderen? = Ja</i></p> <p>Waarom en hoe zou u uw antwoorden veranderen?</p>	open tekstvak antwoord
TREATMENT versie		
TREATMENT versie	In dit scenario werden uw antwoorden beoordeeld door een automatisch computersysteem , en u werd vervolgens door dat systeem gerangschikt ten opzichte van andere kandidaten. Stel in plaats daarvan dat uw antwoorden door medewerkers van een wervingsbureau worden beoordeeld.	
Counterfactual chance	Als dit het geval zou zijn, denkt u dat uw kansen om uitgenodigd te worden voor een gesprek veranderen?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nee 2. Ja (grotere kans) 3. Ja (kleinere kans)
Reason	Waarom denkt u dat?	open tekstvak antwoord
Counterfactual change of answer	Als uw antwoorden allen door medewerkers van een wervingsbureau zouden worden beoordeeld , zou u dan uw antwoorden veranderen?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ja. 2. Nee.
Reason	<p><i>IF Als uw antwoorden door een automatisch computersysteem zouden worden beoordeeld, zou u dan uw antwoorden veranderen? = Ja</i></p> <p>Waarom en hoe zou u uw antwoorden veranderen?</p>	open tekstvak antwoord
VI. Perceptions of discrimination		

Ten slotte willen we graag uw persoonlijke ervaringen en meningen over discriminatie begrijpen.

Er is sprake van discriminatie als u ongunstig wordt behandeld ten opzichte van anderen of lastiggevallen wordt, bijvoorbeeld vanwege uw uiterlijk, waar u vandaan komt, wat u gelooft of om andere redenen.

Personal experience of discrimination	Hoe vaak heeft u zich de afgelopen twaalf maanden persoonlijk gediscrimineerd of oneerlijk behandeld gevoeld?	<ol style="list-style-type: none">1. Minstens een keer per week2. Een paar keer per maand3. Een paar keer per jaar4. Minder dan één keer per jaar5. Nooit
Perception of group discrimination: men vs. women	Denk na over de arbeidsmarkt voor uw hierboven genoemde functieprofiel . Stel dat kandidaten met vergelijkbare vaardigheden en kwalificaties worden vergeleken. Denkt u dat er dan verschillen zijn in de kans om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten?	<ol style="list-style-type: none">1. Mannen hebben een veel grotere kans dan vrouwen2. Mannen hebben een iets grotere kans dan vrouwen.3. Mannen hebben een gelijke kans als vrouwen.4. Mannen hebben een iets kleinere kans dan vrouwen.5. Mannen hebben een veel kleinere kans dan vrouwen.
Perception of group discrimination: white vs. non-white	Denk na over de arbeidsmarkt voor uw hierboven genoemde functieprofiel . Stel dat kandidaten met vergelijkbare vaardigheden en kwalificaties worden vergeleken. Denkt u dat er dan verschillen zijn in de kans om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek tussen witte kandidaten en kandidaten van kleur ?	<ol style="list-style-type: none">1. Witte mensen hebben een veel grotere kans dan mensen van kleur.2. Witte mensen hebben een iets grotere kans dan mensen van kleur.3. Witte mensen hebben een gelijke kans als mensen van kleur.4. Witte mensen hebben een iets kleinere kans dan mensen van kleur.5. Witte mensen hebben een veel kleinere kans dan mensen van kleur.
Perception of group discrimination: native Dutch vs. migrants	Denk na over de arbeidsmarkt voor jouw hierboven genoemde functieprofiel . Stel dat kandidaten met vergelijkbare vaardigheden en kwalificaties worden vergeleken. Denkt u dat er dan verschillen zijn in de kans om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek tussen Nederlandse kandidaten en kandidaten met een migratieachtergrond ?	<ol style="list-style-type: none">1. Nederlanders hebben een veel grotere kans dan mensen met een migratieachtergrond.2. Nederlanders hebben een iets grotere kans dan mensen met een migratieachtergrond.3. Nederlanders hebben een gelijke kans als dan mensen met een migratieachtergrond.4. Nederlanders hebben een iets kleinere kans dan mensen met een migratieachtergrond.5. Nederlanders hebben een veel kleinere kans dan mensen met een migratieachtergrond.
Perception of AI role in hiring discrimination	Als kunstmatige intelligentie (AI) meer door werkgevers wordt gebruikt in het wervingsproces , zouden, naar uw mening, vooroordelen en oneerlijke behandeling op basis van bijvoorbeeld ras, etniciteit of geslacht van sollicitanten ...	<ol style="list-style-type: none">1. zeker minder worden.2. waarschijnlijk minder worden.3. blijf ongeveer hetzelfde.4. waarschijnlijk erger worden.5. zeker erger worden.6. Ik weet het niet/Ik zeg het liever niet.

REFERENCES

- Birkelund, G. E., Lancee, B., Larsen, E. N., Polavieja, J. G., Radl, J., & Yemane, R. (2022). Gender discrimination in hiring: evidence from a cross-national harmonized field experiment. *European Sociological Review*, 38(3), 337-354.
- Bolino, M., Long, D., & Turnley, W. (2016). Impression management in organizations: Critical questions, answers, and areas for future research. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 3, 377-406.
- Delobelle, P., Winters, T., & Berendt, B. (2022). Robbertje: A distilled dutch bert model. *arXiv preprint arXiv:2204.13511*.
- Deming, D. J. (2017). The growing importance of social skills in the labor market. *The Quarterly Journal of Economics*, 132(4), 1593-1640.
- Di Stasio, V., Lancee, B., Veit, S., & Yemane, R. (2021). Muslim by default or religious discrimination? Results from a cross-national field experiment on hiring discrimination. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 47(6), 1305-1326.
- Exley, C. L., & Kessler, J. B. (2022). The gender gap in self-promotion. *The Quarterly Journal of Economics*, 137(3), 1345-1381.
- Ferrario, B., & Stantcheva, S. (2022, May). Eliciting people's first-order concerns: Text analysis of open-ended survey questions. In *AEA Papers and Proceedings* (Vol. 112, pp. 163-169). 2014 Broadway, Suite 305, Nashville, TN 37203: American Economic Association.
- Figueroa-Armijos, M., Clark, B. B., & da Motta Veiga, S. P. (2023). Ethical perceptions of AI in hiring and organizational trust: The role of performance expectancy and social influence. *Journal of Business Ethics*, 186(1), 179-197.
- Glikson, E., & Woolley, A. W. (2020). Human trust in artificial intelligence: Review of empirical research. *Academy of Management Annals*, 14(2), 627-660.
- Hargrave, L., & Blumenau, J. (2022). No longer conforming to stereotypes? Gender, political style and parliamentary debate in the UK. *British Journal of Political Science*, 52(4), 1584-1601.
- Hoff, K., & Stiglitz, J. E. (2016). Striving for balance in economics: Towards a theory of the social determination of behavior. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 126, 25-57.
- Jayaratne, M., & Jayatilleke, B. (2020). Predicting personality using answers to open-ended interview questions. *IEEE Access*, 8, 115345-115355.
- Kang, S. K., DeCelles, K. A., Tilcsik, A., & Jun, S. (2016). Whitened résumés: Race and self-presentation in the labor market. *Administrative science quarterly*, 61(3), 469-502.
- Kellogg, K. C., Valentine, M. A., & Christin, A. (2020). Algorithms at work: The new contested terrain of control. *Academy of Management Annals*, 14(1), 366-410.
- Kolev, J., Fuentes-Medel, Y., & Murray, F. (2020, May). Gender differences in scientific communication and their impact on grant funding decisions. In *AEA Papers and Proceedings* (Vol. 110, pp. 245-249). 2014 Broadway, Suite 305, Nashville, TN 37203: American Economic Association.
- Koutsoumpis, A., Oostrom, J. K., Holtrop, D., Van Breda, W., Ghassemi, S., & de Vries, R. E. (2022). The kernel of truth in text-based personality assessment: A meta-analysis of the relations between the Big Five and the Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC). *Psychological Bulletin*, 148(11-12), 843.
- Lancee, B. (2021). Ethnic discrimination in hiring: comparing groups across contexts. Results from a cross-national field experiment. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 47(6), 1181-1200.

- McWhirter, E. H. (1997). Perceived barriers to education and career: Ethnic and gender differences. *Journal of vocational behavior*, 50(1), 124-140.
- Mirowska, A., & Mesnet, L. (2022). Preferring the devil you know: Potential applicant reactions to artificial intelligence evaluation of interviews. *Human Resource Management Journal*, 32(2), 364-383.
- Murciano-Goroff, R. (2022). Missing women in tech: The labor market for highly skilled software engineers. *Management Science*, 68(5), 3262-3281.
- Nguyen, H., Vente, R., Lupea, D., Levitan, S. I., & Hirschberg, J. (2021). Acoustic-Prosodic, Lexical and Demographic Cues to Persuasiveness in Competitive Debate Speeches. In *Interspeech* (pp. 1034-1038).
- Parasurama, P., & Sedoc, J. (2022). Gendered information in resumes and its role in algorithmic and human hiring bias. In *Academy of Management Proceedings* (Vol. 2022, No. 1, p. 17133). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
- PEW Research Center (2023) <https://www.pewresearch.org/internet/2023/04/20/ai-in-hiring-and-evaluating-workers-what-americans-think/>
- Raghavan, M., Barocas, S., Kleinberg, J., & Levy, K. (2020, January). Mitigating bias in algorithmic hiring: Evaluating claims and practices. In *Proceedings of the 2020 conference on fairness, accountability, and transparency* (pp. 469-481).
- Van Den Besselaar, P., & Mom, C. (2022). The effect of writing style on success in grant applications. *Journal of Informetrics*, 16(1), 101257.
- Verkuyten, M. (2016). The integration paradox: Empiric evidence from the Netherlands. *American Behavioral Scientist*, 60(5-6), 583-596.
- Watts, L. L., Frame, M. C., Moffett, R. G., Van Hein, J. L., & Hein, M. (2015). The relationship between gender, perceived career barriers, and occupational aspirations. *Journal of Applied Social Psychology*, 45(1), 10-22.
- Will, P., Krpan, D., & Lordan, G. (2023). People versus machines: introducing the HIRE framework. *Artificial Intelligence Review*, 56(2), 1071-1100.
- Wilson, C., Ghosh, A., Jiang, S., Mislove, A., Baker, L., Szary, J., ... & Polli, F. (2021, March). Building and auditing fair algorithms: A case study in candidate screening. In *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 666-677).
- Yang, J., Njoto, S., Cheong, M., Ruppner, L., & Fremann, L. (2022). Professional Presentation and Projected Power: A Case Study of Implicit Gender Information in English CVs. *arXiv preprint arXiv:2211.09942*.
- Younkin, P., & Kuppaswamy, V. (2018). The colorblind crowd? Founder race and performance in crowdfunding. *Management Science*, 64(7), 3269-3287.